

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14380682>

CHIZIQLI INSHOOTLAR KADASTRLARI TURLARI VA OBYEKTALARI

Abdiraxmatov Nuriddin Abdiraxmatovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

abdiraxmatovich1983@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada chiziqli inshootlar kadastr turlari va obyektlari va ularda olib boriladigan ishlar haqida so'z boradi.

Аннотация: В статье рассматриваются виды и объекты кадастра линейных сооружений и проводимых на них работ.

Abstract: The article discusses the types and objects of the cadastre of linear structures and the work carried out on them.

Kalit so'zlar: chiziqli inshootlar. inshoot. tkadastr. temir yo'l. tunnel. elektr uzatish liniyalari. qurilish.

Ключевые слова: линейные конструкции. структура. tkadastr. железная дорога. туннель. линии электропередач. строительство.

Keywords: linear structures. structure. tkadastr. railway. the tunnel. power lines. construction.

KIRISH. Chiziqli inshootlar kadastrlari, yer yuzasida joylashgan uzunligi bo'yicha cho'zilgan inshootlarning joylashuvi, xususiyatlari va foydalanishi haqidagi ma'lumotlarni jamlaydi va boshqaradi. Bu inshootlar odatda jamoatchilik uchun foydalanishidir va ularning samarali boshqarilishi va xavfsizligi uchun kadastr ma'lumotlarining muhim ahamiyati hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Afsuski, bugungi kunda O'zbekistonda chiziqli inshootlar kadastrlari turlari va obyektlari bo'yicha o'zbek tilida yozilgan adabiyotlarda ma'lumotlar kengroq yoritilmagan. Shu sababdan sohani ko'pincha chet el adabiyotlari va professional nashrlar tomonidan to'ldirsak bo'ladi.

O'zbekistonda chiziqli inshootlar kadastrlari bo'yicha o'zbek tilidagi adabiyotlar cheklanganligiga qaramay, biz yuqoridagi manbalarni tekshirish va

izlanish orqali kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Shuningdek, o'zga tillardagi kitoblarni tarjima qilish imkoniyatini ham ko'rib chiqishimiz mumkin.

Agar bizga muayyan yo'l tarmog'i, quvur tizimi yoki boshqa chiziqli inshootlarni kadastrlash haqida ma'lumot kerak bo'lsa, aniqroq malumotlarni davlat kadastrlari palatasidan olishimiz mumkin.

NATIJARLAR. Chiziqli inshootlar kadastrlari quyidagi turlarga bo'linadi:

Yo'l kadastrlari:

Obyektlar: Yo'llar, avtomagistralar, temir yo'llar, piyoda yo'llari, tuman yo'llari, ko'priklar, tunnellar, yo'l o'tkazgichlar, yo'l belgilari, yo'l chekkasi bo'ylab joylashgan ob'ektlar kiradi.

Ma'lumotlar: Yo'llar uzunligi, kengligi, qoplama turi, yo'l yo'nalishi, yo'l holati, yo'l belgilari, trafik zichligi, yo'lning qurilishi va foydalanishi tarixi kiradi.

Quvur kadastrlari:

Obyektlar: Neft, gaz, suv, isitish, kanalizatsiya quvurlari, elektr uzatish liniyalari, boshqa turdagi quvurlar kiradi.

Ma'lumotlar: Quvurlar uzunligi, diametri, materiali, qurilishi va foydalanishi tarixi, quvurda oqadigan modda turi, bosim, harorat, quvur holati kiradi.

Kommunikatsiya kadastrlari:

Obyektlar: Telefon, internet, kabelli televideniya, radio va televideniya uzatish liniyalari, boshqa turdagi kommunikatsiya tarmoqlari kiradi.

Ma'lumotlar: Tarmoqning uzunligi, signallarni uzatish turi, tarmoqning qurilishi va foydalanishi tarixi, tarmoqning holati, tarmoqda xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar kiradi.

Elektr energiyasi tarmoqlari kadastrlari:

Obyektlar: Elektr uzatish liniyalari, elektr uzatish stantsiyalari, elektr transformatorlari, elektr tarmoqlarida joylashgan boshqa ob'ektlar kiradi.

Ma'lumotlar: Uzatish liniyalari uzunligi, voltaj, qurilishi va foydalanishi tarixi, tarmoqning holati, tarmoqda xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar kiradi.

Suv xo'jaligi inshootlari kadastrlari:

Obyektlar: Suv omborlari, kanalizatsiya tizimlari, suv olish inshootlari, suv tozalash inshootlari, irrigatsiya tarmoqlari, gidroelektr stantsiyalari kiradi.

Ma'lumotlar: Inshootlarning hajmi, qurilishi va foydalanishi tarixi, inshootlarning holati, inshootlarda xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar kiradi.

MUHOKAMA. Chiziqli inshootlar kadastrlari haqidagi ma'lumotlar quyidagi maqsadlar uchun ishlatiladi:

Rejalashtirish: Yangidan quriladigan inshootlar qurilishi, mavjud inshootlarni modernizatsiya qilish yoki ta'mirlashni rejalashtirishda qo'llaniladi.

Boshqarish: Inshootlarning joriy holatini kuzatib borish, ta'mirlash va modernizatsiya qilishni tashkil qilish, yana inshootlarning xavfsizligini ta'minlash uchun.

Xizmat ko'rsatish: Inshootlarning maqsadli foydalanishni nazorat qilish, mulohazalarni qabul qilish, muammolarni bartaraf etishda xizmat ko'rsatadi.

Foydalanish: Inshootlarning foydalanishini nazorat qilish, foydalanuvchilarga ma'lumot berish, foydalanishga oid qoidalarni belgilashda foydalaniladi.

Investitsiyalar: Inshootlarni foydalanish maqsadiga ko'ra rivojlantirish uchun investitsiyalarni jalb qilish.

Ilmiy tadqiqotlar: Inshootlarni foydalanish shartlariga ko'ra ishlashini o'rganish, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish.

XULOSA. Chiziqli inshootlarda kadastr turlari va obyektlarini yuritishdan asosiy maqsad ularning samarali boshqarilishi va foydalanishini ta'minlashdadir. Buning uchun quyidagi jihatlarga ahamiyat qaratish kerak bo'ladi:

Kadastr ma'lumotlari yordamida har bir inshootning holatini kuzatish, ta'mirlash va modernizatsiya qilish zaruriyatini aniqlash, xavfsizlik nuqtai nazaridan muammolarni aniqlash va bartaraf etish mumkin.

Inshootlarning foydalanishini nazorat qilishda esa, qoidalarga rioya qilinganligini ta'minlash, foydalanishda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

Inshootlarning holatini, foyda berish darajasini va inshoot holatlarni hisobga olib, kelajakdagi rejalashtirish va rivojlantirish ishlarini rejalashga yordam beradi.

Chiziqli inshootlar kadastrlarining turlari va obyektlarini yuritishda, insonlarning kundalik hayotini yaxshilash va jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 28 avgustdagi “Davlat yer kadastrini to‘g‘risida” gi Qonuni.
2. Bobojonov A.R., Raxmonov K.R. va boshqalar. Davlat kadastrlari asoslari. Ma’ruzalar to‘plami, Toshkent: 2012.-148 b.
3. Juraqulov D.O. Yer va bino inshootlar ro‘yxati va hisobi. Darslik. Toshkent: Fan, 2019. – 552 b.Bozorov M.M., Mirzayev J.O., Habibullayev M. Qurilish-montaj ishlarida geodezik sifat nazorati. Research And Education. 2022/11/1
4. Mirzayev J.O., Jo‘rayeva G., Yosh mutaxassislar uchun geodezik ishlar haqida. Interpretation and researches. 2024/2/18
5. Mirzayev J.O., Saparova O‘.J. Geodezik o‘lchashlar va xatolar haqida tushuncha. Research And Education. 2023/4/30 385-388 betlar.
6. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o‘lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblar yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.